

ОБОРИН Матвей Сергеевич

*Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Пермский институт (филиал);
Пермский государственный национальный исследовательский университет;
Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени акад. Д.Н. Прянишникова (Пермь, РФ);
доктор экономических наук, профессор; e-mail: recreachin@rambler.ru*

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИД УСЛУГ

В данной статье охарактеризованы содержание и структура нового туристического направления – медицинского туризма. Также проанализированы функциональные направления лечебно-оздоровительного туризма. Выявлены факторы, ограничивающие развитие данных направлений в нашей стране. Представлена классификация видов лечебно-оздоровительного туризма. Выявлены особенности создания и функционирования санаторно-курортных комплексов в нашей стране. Определено, что новое туристическое направление – медицинский туризм развивается в настоящее время стремительными темпами, повышается спрос населения на данный вид оздоровительных услуг. Объект исследования – виды лечебно-оздоровительного туризма, предмет исследования – анализ нового туристического направления медицинского туризма. Целью статьи является исследование понятий медицинский, лечебный и лечебно-оздоровительный туризм, выявление специфических характеристик. Методы исследования: анализ научных теорий, концепций, посвященных исследованию туристических направлений, специализирующихся на оздоровлении, сравнительный анализ развития медицинского туризма в России и за рубежом. Также в исследовании представлены основные направления оздоровительного туризма и специализированные отечественные провайдеры. Определено, что в настоящее время население признает здоровье ценным фактором существования и жизнедеятельности, в связи с чем предпринимает своевременные меры по сохранению и восстановлению здоровья.

Ключевые слова: *туризм, лечебный туризм, оздоровительный туризм, лечебно-оздоровительный туризм, медицинский туризм, санаторно-курортная деятельность, санаторные и медицинские учреждения*

Для цитирования: Оборин М.С. Медицинский туризм как специальный вид услуг // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №1. С. 179–187. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-1-179-187.

Дата поступления в редакцию: 27 января 2022 г.
Дата утверждения в печать: 1 марта 2022 г.

UDC 338.48 EDN: KHAJDH
DOI: 10.24412/1995-042X-2022-1-179-187

Matvey S. OBORIN

*Plekhanov Russian University of Economics, Perm Institute (branch); Perm State National Research University;
Perm State Agro-Technological University named after Academician D. N. Pryanishnikov (Perm, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: recreachin@rambler.ru
ORCID: 0000-0002-4281-8615*

SPECIAL TYPES OF TOURISM: MEDICAL TOURISM

Abstract. *This article describes the content and structure of a new tourist destination - medical tourism. Functional directions of medical and health tourism are also analyzed. The factors limiting the development of these areas in our country have been identified. The classification of types of medical and health tourism is presented. The peculiarities of the creation and functioning of sanatorium-resort complexes in our country are revealed. It is determined that a new tourist destination – medical tourism is currently developing at a rapid pace, the demand of the population for this type of health services is increasing. The object of the study is the types of medical and health tourism, the subject of the study is the analysis of a new tourist direction of medical tourism. The purpose of the article is to study the concepts of medical, therapeutic and health tourism, to identify specific characteristics. Research methods: analysis of scientific theories, concepts devoted to the study of tourist destinations specializing in wellness, comparative analysis of the development of medical tourism in Russia and abroad. The study also presents the main directions of health tourism and specialized domestic providers. It is determined that at present the population recognizes health as a valuable factor of existence and vital activity, and therefore takes timely measures to preserve and restore health.*

Keywords: *tourism, medical tourism, health tourism, health tourism, medical tourism, sanatorium-resort activity, sanatorium and medical institutions*

Citation: Oborin, M. S. (2022). Special types of tourism: medical tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(1), 179–187. doi: 10.24412/1995-042X-2022-1-179-187. (In Russ.).

Article History

Received 27 January 2022

Accepted 1 March 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Главным фактором полноценной и энергичной жизнедеятельности человека является хорошее здоровье. В настоящее время процессы научно-технологического развития протекают стремительными темпами. Взаимосвязанные факторы цифровизации, автоматизации, индустриализации оказывают негативное влияние на психофизиологическое состояние человека.

Научно-технологический прогресс влечет за собой не только положительные изменения в развитии производства и экономики, но и способствуют росту негативных факторов, выраженных в нарушении экологии, частых стрессах, малоподвижном образе жизни, снижении уровня здоровья населения.

Неблагоприятные экологические условия, в которых живет и работает человек, способствуют тому, что личность находится в постоянном стрессе, что, в свою очередь, влияет на физическое и умственное переутомление, преждевременное старение организма и получение хронических болезней [9].

Таким образом, здоровье представляет ценный фактор в современной действительности, от которого зависит полноценная и активная жизнедеятельность человека.

Все большее количество людей стремится поддерживать здоровый образ жизни, вовремя обращаться за получением медицинских услуг, позволяющих не усугублять причины возникновения недомогания. В связи с растущей потребностью населения в сохранении и поддержании своего здоровья, увеличивается количество организаций по оказанию оздоровительных, лечебных и реабилитационных услуг. Как правило, такие организации функционируют в регионах с оптимальными климатическими и природными условиями, благоприятно влияющими на процесс восстановления организма, при этом немаловажную роль играют социальные, культурные и экономические факторы [5].

Сегодня широко используемым направлением стал медицинский туризм. Это вызвано тем, что не всегда необходимо, квалифици-

рованную медицинскую помощь можно получить на территории проживания, и за получением комплексного профессионального лечения необходимо обращаться в другой регион или за границу, на территории которых функционируют соответствующие учреждения, где желающие, число которых стремительно растет, могут удовлетворить свои потребности.

Все перечисленные факторы способствовали активному развитию лечебного туризма. В соответствие со статистическими данными, до 6% поездок внутри страны и также за границу связаны с получением оздоровительных и лечебных услуг. На получение данного вида услуг туристы затрачивают около 14% от общего уровня туристических расходов, что подчеркивает значимость лечебного туризма, как направления туристической отрасли [8].

В современной действительности медицинский туризм включает множество направлений и достижений в области лечения и оздоровления, современных лечебных практик, с каждым годом увеличивается количество желающих, не только отдохнуть, но и поправить свое здоровье.

Функциональное назначение оздоровительного туризма заключается в профилактике заболеваний, которую необходимо проходить периодически вполне здоровым людям с целью своевременного обнаружения негативных факторов здоровья и их предупреждения. Функции же медицинского туризма направлены на лечение уже развивающихся болезней [15].

На сегодняшний день имеется множество определений термина медицинского туризма, предложенного учеными и экспертами, но все они сильно отличаются друг от друга, как и уровень развития данного туристического направления в разных странах.

В табл. 1 приведены наиболее популярные определения понятия медицинский туризм, сформулированные учеными и исследовательскими организациями.

При анализе взглядов разных ученых выделим наиболее общее понятие медицинского

туризма – это лечебный туризм, основной функцией которого является восстановление здоровья, лечение хронических и сопутствующих заболеваний на территориях, где функционируют санаторно-курортные и медицинские учреждения, оказывающие комплекс услуг разного уровня по восстановлению здоровья [10].

Таблица 1 – Основные подходы к определению понятия «медицинский туризм» (сост. по [5, 8, 10])

Автор определения	Содержание определения
ЮНВТО	Медицинский туризм как вид услуг связан с оздоровлением в условиях специализированных учреждений (санаторно-курортных, лечебных)
ESPA	Медицинский туризм является разновидностью активного отдыха за пределами региона проживания с целью восстановления психофизиологического состояния организма
АИЕСТ	Медицинский туризм является комплексной услугой, сочетающей оздоровительные, рекреационные и досуговые цели потребителя
Нарштедт Х.	Медицинский туризм предполагает посещение специализированных здравниц, курортов, учреждений за пределами проживания потребителя услуг на программной основе при самостоятельном планировании отдыха
Каспар С.	Медицинский туризм является интеграцией системного кооперационного взаимодействия, направленного на реализацию совокупности мер лечебно-оздоровительного характера с целью укрепления адаптационных возможностей организма человека и стабилизации социального, физического, психического компонентов здоровья вне места его постоянного проживания

Сущностные характеристики медицинского туризма и его эффективного функционирования выражены в следующих факторах:

а) необходимость в квалифицированном техническом оборудовании и человеческих

ресурсах;

б) для обеспечения положительного эффекта оздоровления, турист должен рассчитывать на пребывание в оздоровительном учреждении не менее чем две недели;

в) использование ресурсного природного потенциала, как фактора оздоровления;

г) высокая ценовая категория лечебных услуг;

д) индивидуальный подход к каждому клиенту, направление лечение и выбор лечебного учреждения, исходя от степени сложности заболевания.

Таким образом, можно полагать, что лечебно-оздоровительный туризм, включает в себя такие виды, как медицинский, лечебный и оздоровительный туризм.

Лечебный туризм – это поездки человека за пределы территории постоянного местожительства с целью оздоровления путем лечения в специализированном медицинском учреждении, организуемые через туристические фирмы.

А.М. Ветитнев и А.А. Торгашева считают целесообразным структурировать данные направления туристических потоков: выездной лечебно-оздоровительный туризм, внутренний лечебно-оздоровительный туризм и въездной лечебно-оздоровительный туризм (рис. 1).

Рис. 1 – Структура лечебно-оздоровительного туризма (сост. на осн. [6])

Рынок медицинского туризма развивается довольно активными темпами, что увеличивает конкуренцию между лечебно-оздоровительными организациями, санаториями и профилакториями [14]. Высокая конкуренция, в свою очередь, приводит к тому, что лечебные

организации стараются расширить ассортимент предоставляемых услуг, его качественные и ценовые характеристики для расширения клиентской базы.

Основным функциональным назначе-

нием курортов и санаториев является лечебная практика, но в целях привлечения клиентуры, данные организации также специализируются на предоставлении культурных, развлекательных, косметических и спортивных услуг [4].

Рис. 2 – Основные направления оздоровительного туризма и специализированные отечественные провайдеры (сост. на осн. [11])

На развитие лечебно-оздоровительного туризма также повлиял тот факт, что последнее время путешествия стали более доступными для населения. Туристы могут выбрать подходящее направление, как внутри страны, так и за ее пределами.

Также следует отметить, что развитие медицинского туризма затрагивает ключевые отрасли экономики, а именно: сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь и многие другие. Даже в период кризисного финансового положения страны сфера лечебного туризма продолжает активно развиваться, оказывая большое влияние на системы здравоохранения и страховые организации. В связи с

чем для экономического развития государства, необходима поддержка данного сектора экономики и всяческое содействие в его развитии [3].

Сегодня каждое отдельное государство отличается сформировавшимся имиджем, на который огромное влияние оказывают такие факторы, как уровень медицины, разнообразные природные комплексы, социальный уровень и уровень культуры и экономики, ценовые и качественные предложения. На формирование положительного имиджа оказывает существенное влияние государственная политика, направленная на развитие медицины и туризма.

В связи с чем самыми популярными и посещаемыми туристическими направлениями являются развитые страны с высоким уровнем услуг медицинских и оздоровительных услуг, качественным сервисом туристов.

Каждый человек, выбирая туристическое направление в целях не только отдыха, но и лечения, отталкивается от своих причин и необходимых для него условий. Кого-то привлекает лечебно-оздоровительное учреждение, оборудованное современной медицинской техникой, где обслуживают высококвалифицированные специалисты, кто-то при выборе места отдыха и реабилитации отталкивается от факторов доступности и ценовой категории [6].

Также в некоторых странах Европы, таких как Канада, Великобритания и другие, государственная система страхования сформирована таким образом, что для получения определенной медицинской помощи требуется довольно длительное время, что вынуждает людей, остро нуждающихся в лечении, искать подходящие услуги и лечебно-оздоровительные организации за пределами своей страны.

Сформировать общий рейтинг стран по уровню развития медицины довольно сложно. На это влияет то, что в настоящее время нет общей оценки уровня развития лечебного туризма в каждой стране в связи с влиянием множества факторов, таких как социальное положение, изменчивые экономические условия и другие [11].

При этом среди развитых стран можно выделить страны с высоким имиджем в рамках развития лечебно-оздоровительного туризма. Такие страны, как Израиль, Канада, Великобритания, Индия, Сингапур, Германия и Южная Корея достигли высокого уровня развития в этой области [13].

В нашей стране развитие лечебного туризма пришлось на первую половину 20 века, причет развитие получило только внутреннее направление потребления данной услуги. Активно пользоваться зарубежными услугами лечебного туризма население России начало только пару десятков лет назад.

Развитие лечебных отечественных курортов пришлось на конец XVIII века, благодаря императору Петру Первому, по приказу которого были открыты первые минеральные источники, обладающие лечебной силой.

Первый лечебный минеральный источник был обнаружен в Карелии в 1714 г., воды данного источника были насыщены железом и оказывали благотворное лечебное действие.

Спустя несколько десятков лет были открыты минеральные воды, лечебные свойства которых были описаны и рекомендованы И.А. Гильденштедтом.

В 1803 году в Ставропольском крае были открыты минеральные источники, благодаря которым территория вскоре была заселена, получив название Кисловодск, популярный и по сей день, как лечебно-оздоровительный курорт [2].

В начале XX в. в России было обнаружено более 500 минеральных источников и месторождений лечебных грязей, однако эксплуатация ценных природных ресурсов была реализована только в 38 курортах. При этом данные лечебные источники особо не охранялись и не проходили санитарно-гигиенических профилактик.

В период существования Советского Союза шло активное строение лечебно-оздоровительных учреждений, многие из которых функционируют и в настоящее время.

В 80-е годы лечебный туризм активно поддерживался государством и был доступен населению любого уровня жизни и состоятельности. Эффективность развития данной туристической отрасли в те годы объясняется рациональным и эффективным использованием природных ценных ресурсов, оказывающих положительный лечебный эффект, самым большим плюсом которого являлся его совершенно натуральный состав.

В 1918 г. все курорты Советского Союза перешли от частной собственности к государству, управление ими осуществлялось Высшим советом народного хозяйства и Народным Комитетом здравоохранения РСФСР [7].

В 1920 г. по специальному положению рабочих граждан стали отправлять по путевкам в Крым для восстановления здоровья. В следующем году открылись курортные территории Черного моря. Еще через несколько лет была налажена инфраструктура курортов Боржоми и Абастумани.

Эффективное развитие курортов, лечебных здравниц и санаториев в советское время реализовывалось благодаря бережливому отношению к природным лечебным факторам и окружающей среде в целом, рациональному использованию природных ресурсов и курортных зон. Сегодня отечественная курортная и туристическая отрасль не отличается такими качественными характеристиками, и вся деятельность лечебных организаций и территории основана на привлечении инвестиций и достаточном финансировании, фактору природной среды в настоящее время не уделяется должного внимания [1].

В ряде исследований отмечается неудовлетворенность отечественного населения качеством медицины в нашей стране. При этом Российская Федерация имеет высокие перспективы развития, согласно заключению ЮНВТО, и входит в пятерку стран, богатых ценными природными и лечебными ресурсами

для эффективного развития лечебно-оздоровительного туризма [12].

Наиболее пригодными и популярными территориями России для развития лечебного туризма являются центральные и западные регионы европейской части России — это Урал, Поволжье, Черноморское побережье и предгорные районы Кавказа. Самыми неблагоприятными территориями страны в рамках оздоровления, признаны северные территории и Сибирь, отличающиеся суровыми климатическими условиями.

Таким образом, в настоящее время лечебный туризм развивается активными темпами и приобретает все большую популярность у населения. Сегодня в услуги лечебного туризма, входит не только лечение природными источниками, но и множество современных прогрессивных направлений, таких как физиотерапия, психотерапия, спа-терапия и другие.

Требования населения к лечебным курортам постепенно растут, спрос выражен не только в получении медицинских услуг, но и их качеству, комфортным условиям проживания, обслуживания, доступной стоимости, наличию спортивного инвентаря в здравницах и других видов обслуживания, делающих комфортным пребывание на курортной территории.

Список источников

1. Архипов А.Е., Печеневская А.А. Развитие медицинского туризма // *Colloquium-journal*. 2018. №7-1(18). С. 11–13.
2. Безверхова И.В., Борисенко И.В., Воронова Ю.О. Современные тенденции и направления развития лечебного туризма // *Аллея науки*. 2018. Т.3. №7(23). С. 301–307.
3. Гельман В.Я. Диспропорции развития здравоохранения и медицинский туризм // *Медицина*. 2017. Т.5. №4(20). С. 21–32.
4. Десятниченко Д.Ю., Десятниченко О.Ю. О стратегических приоритетах развития лечебно-оздоровительного туризма в России // *Экономика и управление народным хозяйством*. 2018. №3(5). С. 106–115.
5. Ефимов С.А., Ефимова А.С. Лечебно-оздоровительный, лечебный и оздоровительный туризм: уточняем понятийно-терминологический аппарат // *Вестник физиотерапии и курортологии*. 2017. Т.23. №4. С. 155–160.
6. Зырянов А.И. Развитие туристско-рекреационной сферы с учетом эпидемиологических рисков // *Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм*. 2020. №4(8). С. 34–42.
7. Зырянов А.И., Балабан М.О., Зырянов Г.А. География коронавируса и вопросы туризма // *География и туризм*. 2020. №2. С. 5–17.

8. Котлярова О.В., Бай Т.В. Исследование условий дестинации различных видов туризма в условиях Челябинской области // Корпоративная экономика. 2017. №3(11). С. 47–56.
9. Морозов М.А., Аристов П.О. Влияние туризма на экономику региона (на примере Ставропольского края) // Вестник Российского нового ун-та. Сер.: Человек и общество. 2018. №2. С. 69–75.
10. Новоселова Н.Н., Батчаева С.Х., Батчаева А.Х. Развитие лечебно-оздоровительной и туристско-рекреационной кластерной политики в регионе кавказских минеральных вод // Экономика и предпринимательство. 2017. №2–1(79). С. 276–278.
11. Поддубная Т.Н., Ермак В.В. Развитие оздоровительного туризма в России и за рубежом // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. 2018. Т.2. С. 221–225.
12. Савельева Н.А., Колесников Р.В., Шмелева Т.В. Медицинский туризм: вопросы терминологии // Вестник Евразийской науки. 2020. Т.12. №2. С. 66.
13. Соболева С.Ю., Соболев А.В. Кластерный подход к формированию зон лечебно-оздоровительного туризма // Волгоградский научно-медицинский журнал. 2018. №1(57). С. 7–10.
14. Соколов А.С., Манько Н.П., Гуляев В.Г. Теоретико-методологические аспекты медицинского туризма // Вестник Российской международной академии туризма. 2017. №3. С. 105–111.
15. Ткачева Т.А. Туристский образ Северного Кавказа в представлениях населения России // Наука. Инновации. Технологии. 2018. №4. С. 77–90.

References

1. Arkhipov, A. E., & Pechenevskaya, A. A. (2018). Razvitie medicinskogo turizma [Development of medical tourism]. *Colloquium-journal*, 7-1(18), 11-13. (In Russ.).
2. Bezverkhova, I. V., Borisenko I. V., & Voronova, Yu. O. (2018). Sovremennye tendencii i napravleniya razvitiya lechebnogo turizma [Modern trends and directions of development of medical tourism]. *Alleya nauki [Alley of Science]*, 3(7/23), 301-307. (In Russ.).
3. Gelman, V. Ya. (2017). Disproporcii razvitiya zdavoohraneniya i medicinskij turizm [Disproportions of health care development and medical tourism]. *Medicine*, 5(4/20), 21-32. (In Russ.).
4. Desyatnichenko, D. Yu., & Desyatnichenko, O. Yu. (2018). O strategicheskikh prioritetah razvitiya lechebnoozdorovitel'nogo turizma v Rossii [On strategic priorities for the development of health tourism in Russia]. *Ekonomika i upravlenie narodnym hozyajstvom [Economics and management of the national economy]*, 3(5), 106-115. (In Russ.).
5. Efimov, S. A., & Efimova, A. S. (2017). Lechebno-ozdorovitel'nyj, lechebnyj i ozdorovitel'nyj turizm: utochnyaem ponyatijno-terminologicheskij apparat [Therapeutic, therapeutic and health tourism: clarifying the conceptual and terminological apparatus]. *Vestnik fizioterapii i kurtortologii [Bulletin of Physiotherapy and Balneology]*, 23(4), 155-160. (In Russ.).
6. Zyryanov, A. I. (2020). Razvitie turistsko-rekreacionnoj sfery s uchetom epidemiologicheskikh riskov [Development of the tourist and recreational sphere taking into account epidemiological risks]. *Professorskij zhurnal. Seriya: Rekreatiya i turizm [Professorial journal. Series: Recreation and tourism]*, 4(8), 34-42. (In Russ.).
7. Zyryanov, A. I., Balaban, M. O., & Zyryanov, G. A. (2020). Geografiya koronavirusa i voprosy turizma [Geography coronavirus and travel]. *Geografiya i turizm [Geography and Tourism]*, 2, 5-17. (In Russ.).
8. Kotlyarova, O. V., & Bai, T. V. (2017). Issledovanie uslovij destinacii razlichnyh vidov turizma v usloviyah CHelyabinskoy oblasti [Study of the conditions of the destinations of different types of tourism in the Chelyabinsk region]. *Korporativnaya ekonomika [Corporate Economy]*, 3(11), 47-56. (In Russ.).
9. Morozov, M. A., & Aristov, P. O. (2018). Vliyanie turizma na ekonomiku regiona (na primere Stavropol'skogo kraja) [The influence of tourism on the economy of the region (on the example Stavropol'skogo kraja)].

- of the Stavropol Territory)]. *Vestnik Rossijskogo novogo universiteta. Seriya: Chelovek i obshchestvo* [Bulletin of the Russian New University. Series: Man and society], 2, 69-75. (In Russ.).
10. Novoselova, N. N., Batchaeva, S. H., & Batchaeva, A. H. (2017). Razvitie lechebno-ozdorovitel'noj i turistskorekreativnoj klasternoj politiki v regione kavkazskih mineral'nyh vod [Development of therapeutic and recreational and tourist-recreational cluster policy in the region of Caucasian mineral waters]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo* [Economics and entrepreneurship], 2-1(79), 276-278. (In Russ.).
 11. Poddubnaya, T. N., & Ermak, V. V. (2018). Razvitie ozdorovitel'nogo turizma v Rossii i za rubezhom [Development of health tourism in Russia and abroad]. *Integrirovannye kommunikacii v sporte i turizme: obrazovanie, tendencii, mezhdunarodnyj opyt* [Integrated communications in sports and tourism: education, trends, international experience], 2, 221-225. (In Russ.).
 12. Savelyeva, N. A., Kolesnikov, R. V., & Shmeleva, T. V. (2020). Medicinskij turizm: voprosy terminologii [Medical tourism: questions of terminology]. *Vestnik Evrazijskoj nauki* [Bulletin of Eurasian Science], 12(2), 66. (In Russ.).
 13. Soboleva, S. Yu., & Sobolev, A. V. (2018). Klasternyj podhod k formirovaniyu zon lechebno-ozdorovitel'nogo turizma [Cluster approach to the formation of zones of health tourism]. *Volgogradskij nauchno-medicinskij zhurnal* [Volgograd Scientific and Medical Journal], 1(57), 7-10. (In Russ.).
 14. Sokolov, A. S., Manko, N. P., & Gulyaev, V. G. (2017). Teoretiko-metodologicheskie aspekty medicinskogo turizma [Theoretical and methodological aspects of medical tourism]. *Vestnik Rossijskoj mezhdunarodnoj akademii turizma* [Bulletin of the Russian International Academy of Tourism], 3, 105-111. (In Russ.).
 15. Tkacheva, T. A. (2018). Turistskij obraz Severnogo Kavkaza v predstavleniyah naseleniya Rossii [The tourist image of the North Caucasus in the representations of the population of Russia]. *Nauka. Innovacii. Tekhnologii* [Nauka. Innovation. Technologies], 4, 77-90. (In Russ.).